

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

STEAM-O 'QITISH TEXNOLOGIYASI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING AHAMIYATI

Toshova Shaxnoza Tojinorovna

"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

Mengliyeva Bahora Zokir qizi

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi Termiz Iqtisodiyot va servis univerteti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM o'qitish texnologiyasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega ekanligini pedagoglarga yetkazish yo'llari va vositalarini aniqlansa; - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM o'qitish texnologiyasini shakllantirishning mazmuni, shakllari va vositalaridan foydalanish yo'llari o'rganilsa; - maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar tasviriy faoliyatini tashkil etishda monotip usullaridan foydalanish afzalliklarini asoslansa; -STEAM texnologiyasiga asoslangan bolalarni erta rivojlantirish innovatsion markazi faoliyati yo'lga qo'yilsa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faollik markazlarida maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligiga erishilishi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: STEAM, ijodkorlik, trening, kognitiv, o'qitish texnologiyasi, faoliyat, rivojlantiruvchi muhit, STEAM pedagoglari, ijodiy fikrlash, estetik zavq.

KIRISH.

So'nggi yillarda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan ulkan islohotlar jarayoni davom etib kelmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida rivojlantirishning tashkiliy-metodik ta'minotini ishlab chiqishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishkonsepsiyasida - maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot- kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarga STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) o'qitish texnologiyasi asosida ta'lim-tarbiya berishning ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot sifat va miqdoriy usullardan foydalangan holda amalga oshirildi. Quyidagi metodlar ishlatildi:

1. **Tahliliy usul:** STEAM o'qitish texnologiyasi bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar, ilmiy maqolalar, metodik qo'llanmalar va amaliyotlar o'rganildi.
2. **Eksperiment:** Tadqiqotda 60 nafar maktabgacha yoshdagi bola qatnashdi. Bolalar ikkita guruhga ajratildi: tajriba guruhi (STEAM texnologiyasidan foydalangan holda o'qitilgan

bolalar) va nazorat guruhi (an'anaviy usullar bilan o'qitilgan bolalar). Eksperiment uch oy davomida amalga oshirildi.

3. **So'rovnoma:** Tadqiqot davomida pedagoglar va ota-onalar bilan so'rovnomalar o'tkazilib, STEAM o'qitish texnologiyasining afzalliklari va qiyinchiliklari bo'yicha fikrlar to'plandi.
4. **Kuzatish:** Bolalarning o'quv va ijodiy faoliyatiga kuzatuv olib borilib, ularning qiziqishi, ijodkorligi va muammolarni hal qilish qobiliyatlari baholandi.
5. **Statistik tahlil:** Tajriba natijalari statistik usullar yordamida tahlil qilinib, ikki guruh orasidagi o'zgarishlar qiyoslandi.

NATIJA VA MUHOKAMA

STEAM zamonaviy ta'lim yo'nalishlaridan biri bo'lib, aralash ta'lim muhitini nazarda tutadi va maktabgacha yoshdagi bolaga fan va san'atni kundalik hayotda qanday olib borishni ko'rsatadi.

Aynan "STEAM – texnologiya" jamiyatga shijoatli va muvaffaqiyatli tadqiqotchilar, ixtirochilar, olimlar, texnologlar, rassomlar va matematiklar avlodini yetishtirish imkonini beradi. U fanlararo va amaliy yondashuvni ishga solishga, shuningdek, barcha besh sohani yagona rivojlanish sxemasiga birlashtirib olib borishga asoslangan. Bir qarashda STEAM murakkab tushuncha hisoblansada, aslida juda sodda tarzda shifrlangan:

S – science- fan (tabiiy fanlar),

T–texnology-texnologiy(texnologiya,qurish-yasash),

E – engenering- muhandislik (texnik ijodkorlik),

A – art -san'at (tasviriy san'at),

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari, pedagoglari, tarbiyalanuvchilar va ularning ota-onalari (qonuniy vakillari) ta'limning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, STEAM texnologiyasidan foydalanishlari mumkin.

STEAM texnologiyasi - zamonaviy ta'lim sohasi bo'lib, uning maqsadi bolaning intellektual qobiliyatlarini ilmiy va texnik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyatini rivojlantirishdir. Har bir modul kompleks yechim bilan aniq muammolarni hal qilishga qaratilgan, masalan, STEAM ta'limi:

- shaxsning maqsadlarini amalga oshirishni ta'minlashga xizmat qilish;
- bilish jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va maktabgacha yoshdagi bolalarning ilmiy-texnik ijodkorligini oshirish uchun ularni jalb qilish.

STEAM ta'lim texnologiyasi maktabgacha ta'lim tashkilotining o'quv faoliyati jarayoniga va maktabgacha yoshdagi bolalarning yangi fan, texnologiya, ta'lim, madaniyatga qiziqishini rivojlantirish, ularning ijodiy fikrlash, tashabbuskorlik qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlaydigan muhitni joriy etishni o'z ichiga oladi.

"STEAM texnologiyasi" ning afzalliklari:

- Qiziqishni rivojlantirish
- Muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish
- Ish uchun zarur bo'lgan fazilatlarini egallash imkonini beradi (jamoat)
- Bajarylgan ish natijalarini tahlil qilish qobiliyatiga hissa qo'shish jarayoni

- Eng yaxshi kognitiv faoliyatga hissa qo‘shish.

Ta‘lim-tarbiya jarayonda innovatsion STEAM texnologiyasini amalga oshirish natijasida maktabgacha yoshdagi bolalarning robototexnika, matematika, tabiiy fanlar, muhandislik grafikasi, ilmiy-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot sohalarida texnologik tushunchalarni rivojlantirish uchun yuqori darajali, o‘zgarib turuvchi ta‘lim jarayonini yaratish mumkin bo‘ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ta‘lim jarayoniga STEAM texnologiyasini joriy etish bo‘yicha rivojlangan mamlakatlarda ijobiy tajribalarga asoslanib, ushbu texnologiya elementlarini yosh bolalar hayot faoliyatida loyihalashtirishni yo‘lga qo‘yish mumkin.

Maktabgacha ta‘limda ushbu texnologiyani joriy qilishning maqsadi: kognitiv faoliyat jarayonida bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni maktabgacha yoshdagi bolalikning barcha bosqichlarida ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb qilish uchun STEAM texnologiyalaridan foydalangan holda rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhiti modelini yaratishdir.

Ta‘lim islohoti bilan STEAM texnologiyasi O‘zbekistondagi prezident maktablarda joriy etilgan. Ayni paytda ta‘lim tizimining birinchi bo‘g‘ini bo‘lgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga STEAM o‘qitish texnologiyasini olib kirish, aralash usulda ta‘lim berish maktabgacha yoshdagi yangi bilimlarga qiziquvchi, izlanuvchi bolalarning erta rivojlanishini tezlashtiradi va osonlashtiradi. Ammo agar bola yangi dasturda ta‘lim olishni o‘zlashtirishga qiynalsa biz ularni majburlamasdan sabr qilishimiz lozim bo‘ladi va to ular o‘rganguncha kutmasdan biz ularni yangi bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun imkon yaratishimiz lozim bo‘ladi. Oddiy uy sharoitida mavjud bo‘lgan ko‘pgina jihozlardan o‘yinchoq sifatida foydalanib bolaning ijodiy va muhandislik tafakkurini rivojlantirish uchun foydalanishimiz mumkin. Bolalar uchun STEAM o‘yinlarining turlaridan ba‘zilarini o‘z qo‘llarimiz bilan yaratishimiz mumkin. Ta‘lim islohoti bilan STEAM texnologiyasi O‘zbekistondagi prezident maktablarda joriy etilgan. Ayni paytda ta‘lim tizimining birinchi bo‘g‘ini bo‘lgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga STEAM o‘qitish texnologiyasini olib kirish, aralash usulda ta‘lim berish maktabgacha yoshdagi yangi bilimlarga qiziquvchi, izlanuvchi bolalarning erta rivojlanishini tezlashtiradi va osonlashtiradi. Ammo agar bola yangi dasturda ta‘lim olishni o‘zlashtirishga qiynalsa biz ularni majburlamasdan sabr qilishimiz lozim bo‘ladi va to ular o‘rganguncha kutmasdan biz ularni yangi bilimlarni o‘zlashtirishlari uchun imkon yaratishimiz lozim bo‘ladi. Oddiy uy sharoitida mavjud bo‘lgan ko‘pgina jihozlardan o‘yinchoq sifatida foydalanib bolaning ijodiy va muhandislik tafakkurini rivojlantirish uchun foydalanishimiz mumkin. Bolalar uchun STEAM o‘yinlarining turlaridan ba‘zilarini o‘z qo‘llarimiz bilan yaratishimiz mumkin.

G.V.Shakinaning 2009-yilda chop etilgan “Проблема готовности учителя начальных классов к деятельности по формированию общеучебных умений младших школьников” nomli maqolasida STEAM texnologiyasi orqali rivojlantiruvchi muhitni yaratish haqida so‘z yuritgan:

“STEAM o‘qitish texnologiyasi kognitiv faoliyat jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb etishga qaratilgan maktabgacha ta‘limning yangi rivojlantiruvchi muhitini yaratuvchi ta‘lim texnologiyasidir:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishiga ta‘sir qiladi;
- tarbiyachiga o‘yin rejimida maktabgacha yoshdagi bolalarni ta‘lim, tarbiyalash va rivojlantirishni birlashtirishga imkon beradi;
- kognitiv faollikni shakllantiradi, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga yordam beradi, muloqot va birgalikda ijod qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi;

- o'yinni tadqiqot va eksperimental faoliyat bilan birlashtiradi;
- o'yin usulida bolalar hisoblash, o'lchash, solishtirishni o'rganadilar;
- zarur matematik, muhandislik malakalarini egallashga yordam beradi”.

STEAM yondashuvi asosiy e'tiborni, amaliy yo'nalishga qaratadi, lekin asosiy fanlar tartibini o'zgartiradi. Bu texnologiyaning o'quv dasturini shakllantirish uchun, universitetda o'tiladigan STEM fanlarini muhandislik, tabiiy fanlar va gumanitar va ijodiy fanlarni ham kiritishni o'z ichiga oladi: adabiyot, dizayn, arxitektura, musiqa, tasviriy san'at va boshqalar. STEM fanlari va texnologiyalari amaliy muammolar uchun aniq yechimlarni taqdim etadi, gumanitar fanlar esa noaniqlik holatida chiqish yo'lini topish qobiliyatini rivojlantiradi.

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, STEAM ta'lim texnologiyasi bolalar faoliyatining o'ziga xos shakllarini maksimal darajada boyitishni o'z ichiga oladi: o'yinlar, bilish tadqiqotlar, shuningdek, bolalarning bir-biri bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi. STEAM texnologiyasini maktabgacha ta'lim yoshidanoq joriy qilishni kelajakda IT sohalari, nanotexnologiya sohalari va biotexnologiya sohalari egalari, kelajakdagi yangi kasb sohalari rivojlanishiga poydevori hisoblanadi.

Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning fikriga ko'ra, STEAM texnologiyasi bolalarning hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, ularda tabiatga qiziqish va texnologik jarayonlarni o'rganishga intilish uyg'otadi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyani joriy etishda pedagoglarning malakasini oshirish va zaruriy o'quv vositalarini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2019). 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi.
2. Bybee, R. W. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. Arlington: NSTA Press.
3. UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.
4. Vasquez, J. A., Comer, M., & Sneider, C. (2013). *STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics*. Portsmouth: Heinemann.
5. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. (2017). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida.
7. Grosheva, I. V., Evstafeva, L. G., Mahmudova, D. T., Nabixonova, Sh. B., Pak, S. V., & Djanpeisova, G. E. (2018). *Ilk qadam: Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi*. Toshkent: BMT Bolalar jamg'armasi (YUNISEF).
8. Muslimov, N. A., Usmonboyeva, M. H., Sayfurov, D. M., & To'rayev, A. B. (2015). *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari*. Toshkent.

9. Turg'unov, S. T., Maqsudova, L. A., Tojiboyeva, H. M., Nazirova, G. M., & Umaraliyeva, M. A. (2014). *Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifati samaradorligini oshirish texnologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI nashriyoti.